

ОБУЧЕНИЕ ПУНКТУАЦИИ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОСТРОЕНИЯ СЛОЖНОСОЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Амонова Нафиса Юсуповна

студентка 2 курса направления «Русский язык и литература» Навоийского государственного педагогического института

***Аннотация:** В статье обоснованы условия формирования у учащихся старших классов пунктуационной компетентности при изучении русского языка.*

***Ключевые понятия:** пунктуация, сложное предложение, грамматическая основа, смысловые отрезки, предикативная единица, средства связи.*

Пунктуация теснейшим образом связана с коммуникативной сферой языка и речи. Являясь графическим средством членения на письме коммуникативных единиц, она связана с выражением обобщенных значений и с грамматической структурой этих единиц. Данным фактом определяются и лингвистические основы пунктуации, и содержание ее работы в школе.

Пунктуация отражает как структуру, так и синтаксические значения, поэтому в школьный синтаксис для нужд работы по пунктуации включаются такие положения, которые обеспечивают теоретические основы изучения пунктуационных норм.¹

Предложение выражает как простую мысль (имеет простое грамматическое строение), так и сложную мысль (имеет сложное грамматическое строение и выражает разные отношения). Простое грамматическое строение - это наличие в предложении одной грамматической основы, а сложное грамматическое строение - это наличие в предложении двух и более грамматических основ. Простая мысль выражается в форме простого предложения, а сложная - в форме сложного, в том числе в виде предложения с прямой речью.

Смысловая завершенность предложения выражается помимо грамматической основы также особой интонацией, специфичной для каждого типа предложения. Пунктуационное оформление предложения на письме связано с типом интонации, которая должна свободно осознаваться учениками

¹ Анисимов, Г. А. Речевое развитие билингвальной личности в свете компетентностного подхода в филологическом образовании / Г. А. Анисимов // Вестник Чуваш. гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева. - 2009. - № 3-4. - С. 174-177.

как при восприятии внешней речи, так и при порождении внутренней речи в процессе создания письменных высказываний.

Смысловые отрезки - предикативные и непредикативные - присоединяются друг к другу двояким способом: без союзов и с союзами. Вид связи - союзный или бессоюзный - по-разному отражается на письме. Связь с пунктуацией в этом случае прямая. И постановка знака препинания, и его выбор зависят как от вида связи, так и от конкретного средства связи.²

Смысловой отрезок как предикативный, так и непредикативный в предложении может занимать концевые позиции (в начале или в конце предложения) или быть в середине предложения. Это положение имеет большое значение для обучения пунктуации. С ним связано различие одинарных и двойных знаков препинания.

Употребление знаков препинания на письме для членения коммуникативных единиц на отрезки, имеющие логико-предметное значение, регулируется определенными факторами (положениями), называемыми принципами пунктуации.

В практике письма пишущему приходится одновременно решать две взаимосвязанные пунктуационные задачи: определить место для знака препинания и выбрать необходимый знак препинания. Ни интонационный, ни смысловый принципы достоверно не могут определить место знака препинания.

Смысловый и интонационный принципы дают возможность решать задачи выбора знака (знаков) препинания. В процессе обучения учеников пунктуации в сложносочиненном предложении необходимо учитывать указанные сферы действия принципов пунктуации. В связи с этим повышается роль изучения синтаксиса и роль формирования пунктуационных умений. Пунктуационное умение - это интеллектуально-мыслительное действие, заключающееся в постановке или не постановке знаков препинания в коммуникативных единицах - в предложении и тексте. Оно отражает речемыслительную деятельность учащегося, связанную с поиском и реализацией средства языкового выражения. Поэтому формирование пунктуационных умений учащихся необходимо тесно связывать с работой по развитию речи. Это следующие виды пунктуационных умений:

- находить в коммуникативных единицах смысловые отрезки, требующие выделения их знаками препинания;
- ставить знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами;

²Григорян, Л. Т. Обучение пунктуации в средней школе : методическое исследование / Л. Т. Григорян / Науч.-иссл. ин-т содержания и методов обучения Акад. пед. наук СССР. - М. : Педагогика, 1992. -120 с.

-обосновывать выбор места для знака и выбор необходимого знака препинания;

-комментировать пунктуационное оформление предложения и текста;

- находить, объяснять пунктуационные ошибки и исправлять их.

Видение и предвидение в предложении и тексте смысловых отрезков, требующих выделения знаками препинания - важное пунктуационное умение. Оно проявляется в обнаружении самих смысловых отрезков, их границ, т.е. мест для постановки знаков препинания. Пунктуационная зоркость опирается на опознавательные признаки смысловых отрезков, и это обеспечивает ей действенность.

Умение пользоваться правилами выделения смысловых отрезков знаками препинания - центральное пунктуационное умение, результатом которого оказывается правильное пунктуационное оформление собственных высказываний. Оно складывается из ряда действий, которым необходимо научить школьников: найти смысловой отрезок и выяснить его природу; установить его границы; определить место смыслового отрезка в коммуникативной единице; произвести выбор нужного знака препинания; поставить знак препинания.³

В процессе овладения центральным пунктуационным умением - постановкой знаков препинания при создании коммуникативных единиц - существенную роль играет умение обосновывать выбор знаков препинания.

Среди условий постановки и выбора знаков препинания, необходимых для выделения смысловых отрезков, имеются такие, которые как бы сигнализируют об их наличии в предложении. Это опознавательные признаки (приметы) пунктуационно-смысловых отрезков.

Таким образом, для формирования пунктуационной зоркости необходимо выработать специальные упражнения как для работы при списывании, так и для написания диктантов.

Список использованной литературы:

1. Анисимов, Г. А. Речевое развитие билингвальной личности в свете компетентностного подхода в филологическом образовании / Г. А. Анисимов // И. Я. Яковлева. - 2009. - № 3-4. - С. 174-177.

2. Григорян, Л. Т. Обучение пунктуации в средней школе : методическое исследование / Л. Т. Григорян / Науч.-иссл. ин-т содержания и методов обучения Акад. пед. наук СССР. - М. : Педагогика, 1992. - 120 с.

3. Шапиро, А. Б. Основы русской пунктуации / А. Б. Шапиро. - М. : Изд-во АН СССР, 1990. - 398 с.

³ Шапиро, А. Б. Основы русской пунктуации / А. Б. Шапиро. - М. : Изд-во АН СССР, 1990. - 398 с.